

Artigo de revista	Tipo
Guimarães, Fernando Vernalha (/busca/search?doutrinaAutor=Guimar%E3es%2C%20Fernando%20Vernalha)	Autor
O direito ao reajuste nos contratos administrativos	Título
2009	Data
341.352	Classificação (CDDir) (http://pt.wikipedia.org/wiki/Classifica%C3%A7%C3%A3o_decimal_de_direito)
<p>DIREITO PÚBLICO [341 (/busca/search?doutrinaClasse=341)]</p> <p>» DIREITO ADMINISTRATIVO [341.3 (/busca/search?doutrinaClasse=341.3)]</p> <p>»» Atos administrativos [341.35 (/busca/search?doutrinaClasse=341.35)]</p> <p>»»» Contratos administrativos [341.352 (/busca/search?doutrinaClasse=341.352)]</p>	

Publicação: Texto - Português

2009

Revista Zênite: ILC : informativo de licitações e contratos

(/urn/urn:lex:br:redes.virtual.bibliotecas:revista:2003;000686233)

Imprensa: Curitiba, Zênite, 2003.

Referência: v. 16, n. 182, p. 332–334, abr., 2009.

Disponibilidade:

Localização: AGU, CLD, SEN, STJ, STM, TCD

Normas Referenciadas

Lei nº 10.192, de 14 de Fevereiro de 2001 (/urn/urn:lex:br:federal:lei:2001-02-14;10192)

D- x

Dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real e dá outras providências.

No Author, xx-xx-xxxx, "O direito ao reajuste nos contratos administrativos, Artigo de revista," No Publication, <https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:t>

Lei nº 8.880, de 27 de Maio de 1994 (/urn/urn:lex:br:federal:lei:1994-05-27;8880)

Dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor - URV e dá outras providências.

Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 (/urn/urn:lex:br:federal:lei:1993-06-21;8666)

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

2020-10-03T05:19:18.000Z [8895246]

D- x

No Author, xx-xx-xxxx, "O direito
ao reajuste nos contratos
administrativos, Artigo de revista,"
No Publication,
<https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:t>

